

KASB-HUNAR MAKTABLARIDA FIZIKA FANINI O‘QITISHDA INNOVATSION TA’LIM TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH METODIKASI

¹Sattorova Dilshoda Yuldashevna, ²Abdullayev Abduvohid Qodirjon o‘g‘li

¹Qo‘qon davlat pedagogika instituti, Fizika va astronomiya kafedrası o‘qituvchisi, ²Qo‘qon davlat pedagoika instituti, fizika va astronomiya ta’lim yo‘nalishi, 4-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14169639>

Annotatsiya. Ushbu maqola kasb-hunar maktablarida fizika darslarini zamonaviy ta’lim texnologiyalaridan foydalanib tashkil qilishning ahamiyati bayon qilingan. Metallarda, suyuqliklarda hamda gazlarda elektr tokini o‘tishini mavzular mazmuniga doir innovatsion ta’lim texnologiyalaridan foydalanib mashg‘ulotlarni tashkil qilish metodikasi ko‘rsatilgan. Bunda Venn diagrammasi orqali mavzuga tegishli tushunchalarning o‘xshashlik va farqli tomonlarini tushuntirish ko‘rsatilgan.

Kalit so‘zlar: zamonaviy ta’lim texnologiya, elektr toki, zaryad, iste‘molchi, elektr zanjir, noan’anaviy dars.

Аннотация: В данной статье описывается важность организации уроков физики в профессиональных школах с использованием современных образовательных технологий. Показана методика организации занятий с использованием инновационных образовательных технологий по теме прохождения электрического тока в металлах, жидкостях и газах. Он показывает объяснение сходств и различий между понятиями, относящимися к теме, с помощью диаграммы Венна.

Ключевые слова: современные образовательные технологии, электрический ток, заряд, потребитель, электрическая цепь, нетрадиционный урок.

Abstract: This article describes the importance of organizing physics lessons in vocational schools using modern educational technologies. The method of organizing classes using innovative educational technologies on the topic of the passage of electric current in metals, liquids and gases is shown. It shows the explanation of the similarities and differences between the concepts related to the topic through a Venn diagram.

Key words: modern educational technology, electric current, charge, consumer, electrical circuit, non-traditional lesson.

Yetuk va malakali kadrlarni tayyorlash jarayoni fan va amaliyotning o‘zaro bog‘liqligini taqozo etadi. Har bir tabiiy ilmiy jarayon, hodisa yoki qonun, albatta amaliy ahamiyatga ega, ya’ni biror sohada qo‘llaniladi. Shuning uchun o‘tilayotgan mashg‘ulot materialini talabalarga tushunarli, aniq oson usullarda yetkazib berish o‘qituvchidan katta mahorat talab etadi [1,23-37].

Bizga ma’lumki fizika fanini o‘rganishda talabalar nazariy mashg‘ulotda olgan bilimlarini masalalar yechish va laboratoriya ishlarini bajarish orqali mustahkamlab boradilar.

Fizikadan masalalar yechish esa talabalarda o‘ziga xos qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi. Chunki masala ishlash uchun o‘quvchilar mavzuni nazariy jihatdan yaxshi tushungan bo‘lishlari lozim. Ya’ni shu mavzuga oid nazariyalar, qonunlar, fizik kattaliklar, ularning birliklari, formulalari, grafiklari va kechayotgan jarayonlarni bir-biridan farqlay olishlari zarur.

Biz bu maqolada Kasb-hunar maktablarida “Turli muhitlarda elektr toki” bobini tanlab oldik. Ushbu bobni o‘tishda talabalar zaryadlar, elektr toki, elektr zanjir, razryad, elektroliz, elektrod va ularni xarakterlovchi kattaliklar bilan tanishadilar. Albatta bu mavzular o‘tilgandan so‘ng talabalarning mavzular bo‘yicha olgan bilimlarini tekshirish va mustahkamlash ularda muhitlarda elektr tokini o‘tkazish holatini bir-biridan farqlay olish, formulalarni yod olish va eng muhimi bu mavzularning fizik mohiyatini yanada to‘liqroq anglab yetishlariga imkon yaratadi. Bu jadvalni o‘quvchilarga taqdim qilganimizda, barcha o‘quvchilarni faollashtirish va mustaqil fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga erishiladi va kitob bilan ishlash ko‘nikmalarini shakllantirishga ega bo‘lamiz.

Gazlarda elektr toki mavzusini tushuntirish jarayonida “Venn” diagrammasidan quyidagicha foydalanish mumkin.

Metallarda elektr toki formula bilan tavsiflanadi. Bunday tok kuchining elektronlar konsentratsiyasi n , zaryadi e va ularning o‘rtacha tezligi v ga proporsional ekanligi diagrammalarda izohlangan. Shuningdek, suyuqliklarda, xususan elektrolitlarda elektr toki musbat va manfiy ionlarning konsentratsiyalari n_+ va n_- ga hamda ularning zaryadlari q_+ va q_- , o‘rtacha tezliklari v_+ va v_- ga proporsionalligi e’tirof etilgan. Shu kabi uchinchi doirada gazlarda elektr tokining kuchi musbat, manfiy ionlar va elektronlarning konsentratsiyasiga hamda ularning tezliklariga proporsional ekanligi ko‘rgazmali tavsiflangan.

Gazlarda elektr toki - gaz razryadi, ya’ni gaz chaqnashlari uchta doirali Venn diagrammalarida tavsiflangan. Bunda miltillama chaqnashda kuchlanish katta-bir necha

yuzdan bir necha ming vol'tgacha bo'lsa, tok kuchi nisbatan kichik, bir necha milliamperdan bir necha yuz milliamperlarni tashkil qilib, gazning 0,1-0,01 mm simob ustuni bosimlarida ro'y beradi.

Yoy chaqnashi esa nisbatan kichik kuchlanishlarda – bir necha o'n vol'tdan bir necha

yuz voltlarda, lekin tok kuchi bir necha o'n amperdan bir necha yuz ampergacha bo'lganda hollarda ro'y beradi. Bu kattaliklar elektrodlar orasidagi masofa hamda gaz bosimiga bog'liq bo'ladi.

Uchinchi chaqnash esa kata kuchlanish (maydon kuchlanganligi $E \geq 10^6 V/m$) bo'lganda qisqa vaqtda katta tok kuchi va katta kuchlanishda bo'lib ro'y beradi. Shu jumladan uchqun chaqnash tabiatiga o'xshash chaqnashlardan "toj chaqnash", yashinlarni ham misol qilib olish va tavsiflash mumkin.

Fizika ta'limida yangi pedagogik texnologiyalarni qo'llash bo'yicha olib borilgan tadqiqot ishlaridan quyidagi natijalar va xulosalar kelib chiqadi:

Fizika fani yuqori kurslarga o'tgan sari hodisalar, qonuniyatlar murakkablashib, dars materialining hajmi esa ortib boradi. Shu va shu kabi boshqa parametrlar dars sifati, o'quvchilarning o'zlashtirish ko'rsatkichiga salbiy ta'sir etishi mumkin. Bu maqsadda fizika ta'limida yangi pedagogik texnologiyalarni qo'llash samarali ekanligi aniqlandi.

Fizika ta'limida yangi pedagogik texnologiyalarni qo'llashdan maqsad ta'lim oluvchini dars jarayonining markaziga olib chiqish, o'quvchilarni o'quv materiallarini shunchaki yodlab olishlaridan, ixtiyoriy takrorlashlaridan uzoqlashtirib, mustaqil va ijodiy faoliyatini rivojlantirish, darsning faol ishtirokchisiga aylantirishdir.

Yangi pedagogik texnologiyalarni fizika ta'limida to'laqonli tarzdagi texnologik jarayon sifatida tadbiq etish, ta'lim - tarbiya jarayonini texnologiyalashtirish — ta'lim muassasasining kuchli moddiy-texnik bazasini, ko'p vaqt va mehnat talab etadigan murakkab jarayondir. Fizika ta'limida yangi pedagogik texnologiyalarni qo'llash uchun o'qituvchi yuksak pedagogik

mahoratga ega bo'lib, dars mavzusi, o'quvchilar soni, ularning qiziqishi, qobiliyatlarini har tomonlama hisobga olishi kerakligi ma'lum bo'ldi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasining Prezidenti Sh.Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. <https://www.gazeta.uz › 2022/12/20 › murojaatnoma>
- 2.R.Ishmuhammedov, M.Mirsoliyeva "O'quv jarayonida innovatsion ta'lim texnologiyalari" O'quv va uslubiy qo'llanma. Fan va ta'lim nashriyoti. Toshkent. 2014.
- 3.Sattorova, D. "USING CROSSWORD PUZZLES IN PHYSICS LESSONS." *ASIA PACIFIC JOURNAL OF MARKETING & MANAGEMENT REVIEW ISSN: 2319-2836 Impact Factor: 7.603* 11.12 (2022): 32-34.
4. Sodikova Sh. Kurbanov X.M. Jalolova P. "Modelling of difficult effects belong to the physics on the basis of ict". *International Journal of Advanced Science and Technology*. Vol.29 No.05 (2020), pp.1854-1861.
5. Dilshoda, Sattorova. "Dictated Games in Primary Education as an Important Factor in Guiding Students to Creative Thinking." *JournalNX* 7.03: 163-166.
6. П.М.Жалолова, М.Қурбонов. Атом физикаси номли электрон дарслиги. 13.05.2022 ЎРОЎМТВ .166 – сонли буйруғи
7. Sattorova, D. Yu. "The use of Modern Educational Technologies in Teaching Physics." *AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITARIAN RESEARCH*. ISSN: 2690-9626.